

apenado Pavão

opiniões como direito

DESCRÉDITO A PRAZO

novembro 26, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 11 – n. 107/2025

Se há coisa que deve merecer crédito na humanidade são as instituições. Elas denotam a civilização distinguindo-a da barbárie, porque traduzem o estágio de evolução humana. Quanto mais vigorosas, mais avançada a sociedade.

Cresci aprendendo que família, igreja, forças militares e justiça são instituições que merecem todo o respeito e admiração. Isto não se traduz por temor. Temor é fruto de terror, de autoritarismos.

Lembro das aulas de Educação Moral e Cívica, depois de Estudos de Problemas Brasileiros, dando-me a moldagem do que deve ser um cidadão consciente de suas responsabilidades.

Por isso procuro por em prática – há 40 anos – minha defesa sistemática e convicta do sentimento da Constitucional. Hoje, com a experiência, reprovos alguns livros, posto terem valor apenas comercial, sem que seus autores ponham em prática seus próprios ensinamentos.

Com o passar dos anos, e a providencial saída do Brasil na adolescência, forjei em solo americano, na solidez do cenário conservador texano, o embrião dos valores republicanos que hoje me conformam como cidadão.

Mas a partir de ontem minha descrença acentuou-se de tal modo sobre o Poder Judiciário e as Forças Militares (com as ressalvas individuais necessárias) que já não posso resgatar os mesmos valores aprendidos.

É indigno assistir prisões de alto oficialato militar – com reconhecimento internacional – recolhido ao cárcere e me deparar com criminosos sabidamente mergulhados no narcotráfico e na corrupção financeira, livres, leves e soltos ou, quando menos, usando tornozeleiras eletrônicas e tendo bens adquiridos com o tráfico devolvidos ao seu domínio. Quando não, condenados a mais de 400 anos, soltos, no conforto de seus lares, desafiando todos os que foram vítimas de sua delinquência.

É de se indagar: O crime venceu ou o estado foi transformado em narco-estado? Ou haverá uma pauta estabelecida para ocultar criminosos mais perigosos?

Jamais pensei que as tempestades voltariam, mas me enganei. Os senhores dos anéis conseguiram simplesmente destruir uma Constituição com pouco mais de trinta anos de vida e apenas renovaram absurdos e repetiram autoritarismos e abusos que imaginei tivessem ido ao túmulo com Getúlio e tantos outros como os que formaram o triunvirato da década de 1960.

Já não há mais respeito a nenhuma lei. As garantias se foram. A promiscuidade política impera em conchavos e negligências. Prevaricações e cumplicidades passaram a ser a contumácia. Não há mais nação.

Razão assiste a Lima Barreto: **“O Brasil não tem povo, apenas público. Povo luta por seus direitos, público só assiste de camarote”.**

Não me conforta escrever tudo isto, mas imaginei outro legado a meus filhos e netos. Supus ter deixado no passado o medo de adquirir livros na Livroteca e ser seguido por um policial federal ou ser denunciado por um “dedo duro” ao DOPS, ou prestar esclarecimentos sobre o óbvio.

É..., conseguiram destruir tudo o que foi feito. A mesma gente que discursava contra militares que chegaram ao poder sob a guarda de tanques e baionetas. Fizeram pior, e fizeram-no apenas com canetas. O nome disso é vingança, jamais justiça..., justicamento, talvez!

Quando se inverte a pirâmide das leis, o silogismo lógico e se ressuscita quem das grades jamais deveria ter saído, revela-se bem a índole macabra, a psicopatia e a negligência com a “Constituição Cidadã” que já não passa de um farrapo, sequer uma regra de etiqueta.

Não sei quanto tempo isto durará, mas perdem crédito as instituições que deveriam servir como farol.

A história nos prova que mergulhos em aventuras nunca terminam bem. Que seja a prazo breve a ressurreição institucional.

COMPARTILHE ISSO:

[18+](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

A REPÚBLICA E O BUMERANGUE
novembro 15, 2021
Em "Jurídico"

HOMENS E INSTITUIÇÕES
agosto 9, 2021
Em "Jurídico"

ME CHAME DE EXCELÊNCIA!
novembro 29, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O INVISÍVEL CONVENIENTE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaíos

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DESCRÉDITO A PRAZO

O INVISÍVEL CONVENIENTE

TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO

DE BERLIM A BELÉM

REPÚBLICA DAS LEIS

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**